

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МАСТИТА В УСЛОВИЯХ
МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА**
**COMPARATIVE EFFICIENCY OF TREATMENT SCHEMES FOR
SUBCLINICAL FORMS OF MASTITIS IN A MILK COMPLEX**

Е.И. Ветрова, О.М. Газдиев, П.В. Дудин

E.I. Vetrova, O.M. Gazdiev, P.V. Dudin

*Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»*

*Kaluga Branch of the Russian State Agrarian University – Moscow
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev*

E-mail: kotik_enotik@inbox.ru

Аннотация. Молочное скотоводство занимает ключевое место в отечественном животноводстве, однако субклинический мастит остаётся одной из наиболее распространённых и скрытых патологий у коров. В статье представлены результаты диагностики скрытого мастита в стаде ООО «Молочная Ферма» Калужской области, где из 750 обследованных животных у 22 выявлены признаки заболевания. Проведено сравнение двух схем лечения: с применением антибиотиков и без них, что позволило оценить их эффективность и ограничения по использованию молока.

Abstract. Dairy farming occupies a key place in domestic animal husbandry, however, subclinical mastitis remains one of the most widespread and hidden pathologies in cows. The article presents the results of the diagnosis of latent mastitis in the herd of Dairy Farm LLC in the Kaluga region, where 22 of the 750 examined animals showed signs of the disease. A comparison of two treatment schemes was carried out: with and without antibiotics, which allowed to evaluate their effectiveness and restrictions on the use of milk.

Ключевые слова: субклинический мастит, диагностика, лечение, молочное скотоводство.

Keywords: subclinical mastitis, diagnosis, treatment, dairy farming.

Молочному скотоводству отведена одна из главных ролей в современном отечественном животноводстве. Специализированные молочные животноводческие комплексы оснащены необходимым оборудованием для получения качественного молока в большом количестве. Машинное автоматизированное доение является сложным технологическим процессом, несоблюдение технологии часто оказывает отрицательное механическое воздействие на вымя, вследствие чего возникают болезни молочной железы различной этиологии. В Российском

молочном скотоводстве маститы являются широко распространенной патологией продуктивных животных [1]. При этом особую роль ветеринарные специалисты отводят субклиническому (скрытому) маститу. Как правило, он возникает в результате несоблюдения операторами машинного доения ветеринарно-санитарных правил доения коров, при неправильной организации запуска и при несоблюдении схем лечения маститных животных.

Субклинический мастит выражается слабыми клиническими признаками или же полным их отсутствием и выделить его можно только при плановом проведении исследования на наличие соматических клеток в молоке. Главный признак скрытого мастита – гипогалактия, то есть снижения удоя коровы, а в дальнейшем и к полной агалактии, также ухудшаются органолептические показатели.

Диагностика субклинического мастита основана на методе исследования количества соматических клеток в молоке. В норме в 1 мл молока должно быть не более 300-500 тыс соматических клеток, в то время как у больной коровы в 1 мл может содержаться 600-900 тыс таких клеток. Также первичные признаки скрытого мастита можно выявить с помощью диагностических экспресс-тестов непосредственно в процессе доения на ферме.

В ходе исследования была проведена плановая диагностика дойного стада ООО «Молочная Ферма» Боровского района Калужской области на выявление скрытого мастита. В ходе исследования было проверено 750 коров дойного стада, из них выявлено 22 головы с признаками субклинического мастита. Порции молока из каждой доли вымени исследовались на молочно-контрольной пластине с препаратом кенотест – учет реакции визуальный по изменению консистенции и цвета пробы. Положительная реакция проявлялась образованием в пробе тонкого не исчезающего геля и оранжевым или бордовым окрашиванием. Выявленных животных изолировали от стада и доили отдельно, не допуская полученное молоко к реализации.

Во время проведения исследования 22 коровы с диагнозом субклинический мастит были разделены на две опытные группы по 11 голов в каждой. Данные по группам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные о сформированных опытных группах

№ группы	Вид животного	Порода	Возраст, лактация	Кол-во (гол.)	Симптомы
1	Крупный рогатый скот	Голштинская	2-5 лет, 1-3 лактация	11	Положительная реакция при проведении пробы кенотест

№ группы	Вид животного	Порода	Возраст, лактация	Кол-во (гол.)	Симптомы
2	Крупный рогатый скот	Голштинская	2-5 лет, 1-3 лактация	11	аПоложительная реакция при проведении пробы кенотест

В первой опытной группе схема лечения состояла из антибиотиков и противовоспалительных препаратов, тогда как во второй группе применялись ферментативные, витаминные препараты и др.

Таблица 2. Схема проведения опыта

Лечение катарального мастита в ООО «Молочная Ферма»	
Анализ эффективности 2-х схем лечения	
Первая опытная группа	Вторая опытная группа
Мастигارد Катозал 10% 3. Массаж вымени	Масти Вейксим 2. Камфорная мазь 10% 3. Массаж вымени

Лечение первой опытной группы проводилось в течение 5 дней. Мастигارد – препарат, действующее вещество которого левофлоксацин – антибиотик широкого спектра действия, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы [2]. Он вводился интрацистернально в дозе 1 шприц на долю вымени в первые два дня лечения. Катозал 10% вводился внутримышечно в дозе 20 мл на голову 5 дней подряд, один раз в сутки. Массаж вымени проводился в течение 5 минут 3 раза в день на протяжении пяти дней.

Лечение второй опытной группы проводилось в течение 5 дней. Масти Вейксим – препарат, в состав которого входит химотрипсин, трипсин, папаин, витамины А, Е вспомогательные компоненты [3]. Он вводился 4 раза каждые 12 часов. Камфорная мазь применялась наружно два раза в сутки по 15 г на пораженную долю вымени, в течении пяти дней. Массаж вымени проводился в течение 5 минут 3 раза в день на протяжении пяти дней. Следует отметить, что вторая схема лечения не содержит антибиотических препаратов.

По окончании курса лечения проведено повторное исследование на мастит с кенотестом. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты исследования

№ группы	Продолжительность лечения	Ограничения по молоку	Результат исследования
1	5 дней	4 дня после последнего применения	10 коров проба отрицательная, 1 голова имела положительную реакцию на мастит
2	5 дней	Без ограничений	8 коров проба отрицательная, 3 головы имели положительную реакцию на мастит

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что первая схема лечения с точки зрения эффективности показала лучшие результаты (90,9% выздоровление). Однако вторая схема лечения, несмотря на меньшую эффективность (72,7% выздоровление), также оправдывает свое использование, так как отсутствуют ограничения по молоку и может применяться как первый этап до применения схем с использованием антибиотиков.

На рынке представлено большое количество препаратов для лечения воспаления молочной железы. Однако применять антибиотические препараты необходимо с осторожностью, несмотря на высокую эффективность схем с антибиотиками есть риск развития резистентности патогенной микрофлоры. Также нужно помнить об альтернативных схемах лечения без использования антибиотиков, особенно на ранних стадиях мастита, справиться с заболеванием можно с использованием противовоспалительных, ферментативных и витаминных препаратов, а также физиотерапевтическими методами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мякотина, А. О. Диагностика мастита в условиях промышленного производства / А. О. Мякотина, Д. М. Евстафьев // Инновационный подход к развитию аграрной науки. Том Часть 1. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2023. – С. 302-305. – EDN SVKJBE.

2. Терапевтическая эффективность препарата Мастигард при субклиническом мастите лактирующих коров / К. В. Солодкова, А. Х. Шантыз, Л. М. Кашковска, М. И. Сафарова // Научное обеспечение животноводства Сибири: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Красноярск, 18–19 мая 2023 года. – Красноярск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 2023. – С. 283-286. – EDN OCHTXP.

3. Цой, О. С. Лечение субклинического мастита крупного рогатого скота /

О. С. Цой, Б. В. Гаврилов // Virtuozы науки: Сборник тезисов Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных за 2023 г, Краснодар, 06–15 ноября 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. – С. 337-339.

УДК 636.087.7:636.2.082.45

DOI 10.5281/zenodo.20542785

**ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕРТИЛЭКС»
НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ ТЕПЛООВОГО СТРЕССА
EFFECT OF THE FEED ADDITIVE “FERTILEX”
ON THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE
OF COWS UNDER HEAT STRESS**

¹*В.П. Витковская*, ¹*М.В.Каледина*, ²*А.В. Иванов*, ³*В.М. Артюх*

¹*V.P. Vitkovskaya*, ¹*M.V. Kaledina*, ²*I.V. Ivanov*, ³*V.M. Artyukh*

¹ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгород

¹Belgorod State Agrarian University, Belgorod

²ООО «АгроВитЭкс»

²AgroVitEx LLC

³ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород

³FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod

E-mail: ropenko_vika93@mail.ru

Аннотация. *Тепловой стресс негативно влияет на молочное животноводство, снижая воспроизводство и продуктивность коров. В ООО «Заря-2000» провели эксперимент с кормовой добавкой «ФертилЭкс» для коров голштинской породы в условиях теплового стресса. Результаты показали улучшение воспроизводительных показателей: у коров с использованием в рационе «ФертилЭкс» снизилось применение гормональной стимуляции, индекс осеменения оказался на 19,6% ниже, а случаев абортос не зафиксировано в отличие от контрольной группы.*

Abstract. *Heat stress negatively impacts dairy farming, reducing reproduction and productivity in cows. Zarya-2000 LLC conducted an experiment with the feed additive Fertilex for Holstein cows under heat stress conditions. The results showed improved reproductive performance: cows fed Fertilex reduced the use of hormonal stimulation, the insemination rate was 19.6% lower, and no abortions were recorded, unlike in the control group.*

Ключевые слова: *Тепловой стресс, добавка, продуктивность, коровы, «ФертилЭкс»*

Keywords: *Heat stress, supplement, productivity, cows, Fertilex*